

УРУШДАН КЕЙИНГИ ЙИЛЛАРДА ЎЗБЕКТИСТОНДАГИ ИЖТИМОЙ ВА МАДАНИЙ ҲАЁТИДАГИ АСОСИЙ ЎЗГАРИШЛАР

Джунаев Фарход Абдухамидович

Навоий давлат педагогика институти таянч докторанти

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада иккинчи жаҳон урушида кейинги йилларда республиканинг ижтимоий ва маданий ҳаётида юз берган асосий ўзгаришлар яъни ривожланиш ҳамда тараққиётдаги хато ва камчиликлар хусусида сўз боради.

Калит сўзлар: фирқа комиссиялари, касаба уюшмалари, халқ хўжалиги, маънавий қадриятлар, аҳолини уй-жой билан таъминлаш.

КИРИШ. Уруш ғалаба билан тамомланиб, тинч қурилишга ўтилгандан сўнг Ўзбекистон республикасининг ижтимоий-сиёсий ва маданий ҳаётида халқ хўжалик масалалари, ташкилий ва маданий оқартув масалалари асосий ўринни олди. 1946-1947 йиллардаги Ўзбекистоннинг ҳамма жойида туман ва шаҳар фирқа комиссиялари бўлиб ўтди. “СССР халқ хўжалигини қайта тиклаш ва ривожлантиришнинг 1946-1950 йилларга мўлжалланган беш йиллик режаси тўғрисидаги қонун қабул қилинганлиги муносабати билан фирқа ташкилотларининг ташвиқот-тарғибот ишлари тўғрисида” собиқ иттифоқ комфирқаси марказқўмининг қарорини амалга ошириш борасида ишлар қизитиб юборилди.

АСОСИЙ ҚИСМ. Урушдан кейинги йилларда республика фирқа ташкилотлари ва уларда аъзолар сонининг ўсиши кучайди. 1954 йилнинг февралида республика фирқа ташкилотида 11127927 аъзо ва 138861 номзод бор эди. Бу йилларда ҳам республикада “фирқа ҳукмронлиги” давом этиб шўроларга касаба уюшмаси ва ёшлар ташкилотига унинг раҳбарлиги янада кучайди.

Шундай бўлсада, республикада ижтимоий ташкилотлар фаолиятида ташаббускорлик, жонбозлик давом этди.

1957 йилнинг охирида Ўзбекистонда бир бутунликка миллиондан кўпроқ касаба уюшма аъзолари бўлиб улар 12 мингта бошлағич касаба уюшмаларида бирлашган эди. Касаба уюшмаларининг ташаббуси билан 1958 йилда Республикада ихтирочилар республика жамияти ташкил этилди ва у Ўзбекистонда халқ хўжалигини ривожлантиришга хизмат қила бошлади. Урушдан кейинги 5 йилликларда республика ёшларнинг ижтимоий ҳаёт соҳаларидаги ҳиссаси катта бўлди. Чунончи ёшлар бригадаларидан 1148 таси ва республиканинг ишчи ёшларидан 80 минг киши 1947 йилда 4-5 йиллик топшириқларни муддатидан олдин бажариш учун юриш эълон қилиб, беш йилликнинг икки йили режасини муддатидан илгари бажардилар. Ёшлар иттифоқи бошлиқ бригадалар иқтисодий тежамкорлик давлат маблағларини тежаш ҳаракатини бошқардилар чунончи Тошкент электр кабель заводининг ёшлар ташкилоти мўлжалланган тадбирлани амалга ошириши натижасида заводнинг 130 минг сум маблағи тежалди. 1949 йилда Ўзбекистон ёшлар ташкилоти сифатида 280 минг аъзо бор эди¹. Улар кўпгина ватанпарварлик ташаббуси билан чиқиб Ангрен қурилишларда Мирза чўл ва марказий Фарғона ерларини ўзлаштиришда фаол қатнашдилар. Улар тинчлик ва дўстлик учун кураш байроғи остида Прагада 1947, Бухаресда 1953 йил Москвада 1957 йил ўтказилган халқаро ёшлар фестивалида иштирок этдилар. 1951 йилда Кахон тинчлик кенгаши Берлин сессиясининг “Беш буюк давлат ўртасида тинчлик аҳднома (битим) тузиш тўғрисидаги мурожаотига имзо” тўплаш ҳаракати кенг авж олиб келди. Республика меҳнаткашларидан 887311 киши бу ҳужжатга имзо чекди. 1995 йилда Ўзбекистон жаҳон тинчлик кенгашининг ядро уриши хавфига қарши мурожаотига 4 023 826 киши қўл қўйди. Республикада тинчлик учун атом

¹ Народное хозяйство Узбекской ССР в 1985 г. /Стат. Ежегодник/. – Т.: Узбекистан, 1986, стр. 294.

уриши хавфининг олдини олиш учун мавзуда кўп минг кишилиқ митинглар йиғилишлар ўтказилди.

Сухбатлар телевизион кўрсатувлар ташкил этилди. Бироқ урушдан кейинги йилларда “фирқа ҳукмронлиги” нинг мустаҳкамлиги унинг бош рўлини ўйнаш борасидаги фаолияти африм фирқа ва давлат раҳбарларининг ноқонуний ҳатти ҳаракатлари бошқа минтақалардан бўлганидек республикамиз ижтимоий-сиёсий ва маданий ҳаётда ҳам ўзининг салбий таъсирини кўрсатади.

Урушдан кейинги 1946-1950 йилларда халқ хўжалигининг ҳарбий издан тинч қурилиш йўлига ўтказилиши маълум даражада имтимоий соҳадаги масалаларини ҳал қилиш имкониятларини бера бошлади. 1947 йили озиқ овқатга бўлган карточка тизими бекор қилиниб, чакана савдонинг тикланишига эришилди. Шу йили пул ислоҳати ҳам ўтказилди. Халқ таълимини қайта тиклашга эътибор қаратилди. 1945-1946 ўқув йилларида республикада 4483 та мактаб бўлган бўлса, 1950 йилда уларнинг сони 5005 тага етди². Ўқувчиларнинг сони ҳам 912040 кишидан 1 265 485 кишига кўпайди. Малакали муаллимлар тайёрлашга эътибор қаратилиб, 1950 йилда 48 237 муаллим ишлай бошлади. Олий таълимни ривожлантириш соҳасида ҳам сезиларли ишлар қилиниб, 1945 йилдаги 33 та ўрнига. 1950 йилда 37 та олий ўқув юртли фаолият кўрсата бошлади. Талабаларнинг сони 1950 йилда 1940 йилга нисбатан 3 баравар кўпайиб 21 190 тага етди. Шу йиллар мабойнида ўрта махсус ихтисослашган теникумлар 71 тадан 91 тага етди. Ўқитувчиларнинг сони эса 2037 тадан 40370 тага кўпайди, шифокорларнинг сони деярли 2 баробар ўсган³ бўлса-да, республика аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш қониқарсиз аҳволда эди. Урушдан кейинги йилларда Республикамининг ижтимоий ва маданий ҳаётида маълум даражада ўзгаришлар содир бўлди.

² Ўзбекистон давлат миллий архиви, 94-фонд, 5-рўйхат, 4779-иш, 29-варақ.

³ Ўзбекистон давлат миллий архиви, 94-фонд, 5-рўйхат, 4779-иш, 31-варақ.

1956 йилда телевидениянинг ватани бўлган Тошкентда телемарказнинг ишга туширилиши Ўзбекистон ҳаётида муҳим воқеа бўлди. Шу йилларда меҳнаткашларнинг турмуш шароити ҳам қисман яхшиланди. Аҳолига савдо хизматини яхшилаш мақсадида савдо тармоқлари кенгайтирилди.

Меҳнаткашларни уй-жой билан таъминлаш масаласида ҳам бир қатор ишлар қилинди. Тошкентда йирик Чилонзор турар жой массиви қад кўтарди. Нукус, Чирчиқ, Навоий, Олмалиқ, Самарқанд, Фарғона, Ангрен каби шаҳарларда янги турар жой мавзелари барпо этилди. Бироқ Ангер каби шаҳарларда янги турар жой мавзелари барпо этилди. Бироқ бу қурилишларнинг ўсиш даражаси аҳолининг ўсиш даражасидан орқада қолмакда эди. Қурилган иморатларнинг сифат даражаси ҳам паст эди. Республика аҳолисини уй жой билан таъминлаш масаласи ҳал қилинмай қолаверди.

Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш, даволаш профилактика муасссалари ва медицина ходимларини кўпайтириш бўйича ҳам ишлар олиб борилди. 1986 йилда 895 даволаш профилактика муасссаларидан 35 мингдан ортиқ медицина ходимлари меҳнаткашларга тиббий хизмат кўрсата бошладилар. 1989 йилда шифокорларнинг сони 68.5 мингга етиб жумҳуриятимизнинг ҳар 10 минг аҳолисига 33.8 шифокор ва 101.7 тиббиёт ҳамшираси тўғри келди⁴. Шунга қарамай жумҳуриятимиз рақ, ошқозон-ичак, сариқ каби юқумли касалликлар бўйича иттифоқда етакчи ўринларни эгаллар эдилар. Туғилаётган ҳар 5 боладан биттаси гўдаклигидаёқ ҳайтдан кўз юмар эди⁵. Жумҳуриятимизнинг собиқ Иттифоқ хом ашё базасига айланганлиги, пахта якка ҳокимлиги, экологик аҳволнинг тобора ёмонлашиб бориши, аҳолининг турмуш даражасига таъсир этмай қолмасди. Республика аҳоли турмуши қай даражадалигини қуйидаги аҳоли жон бошига озиқ-овқат маҳсулотларини истеъмол қилиш кўрсаткичларида кўриш мумкин.

⁴ Usmonov Q., Sodiqov M., Burxonova S., O'zbekiston tarixi darslik, T.: Iqtisod-moliya, 2006, 378-bet.

⁵ Жўраев Н., Каримов Ш., Ўзбекистон тарихи. (Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида). Иккинчи китоб. Т.: 2011. 543-бет.

Марказнинг юртимиздаги маданий соҳани қуйидаги фаолият турлари натижасида қандай амалга оширганлиги кўришимиз мумкин:

1. Дин ва диндорларга нисбатан зўровонлик сиёсатининг олиб борилиши.
2. Умуинсоний кадрятларни тан олмаслик.
3. Ижодкор зиёлиларга тор синфий нуқтаи назардан қаралиши ва улар ижодининг бўғиб қўйилиши.
4. Бошқа халқларнинг маънавий кадрятларини менсимасли.
5. Миллий масалини ҳал қилишда тор синфий нуқтаи назардан қаралиб, байналминаллашувни синфий тарзда тезлаштиришга ҳаракат қилиш каби номақул фаолият.

Бу зикр этилган сабаблар эса республикаимиз тараққиётига, халқимиз руҳиятига ҳам таъсир этмай қолмайди. Шунга қарамай 50-80 йиллардаги республикаимиз тарихининг ижодкори ўзбек халқи бўлди. Бу халқ тарих синовларидан жасорат билан ўтиб, фидокорона меҳнати орқали ўзининг моддий ва маънавий бойлигини кўпайтира олди. Биргина депсиниш ҳолати мамлакат иқтисодиётининг издан чиқишига олиб келди. Бу даврда асосан маблағларни сарфлаш эвазига баракасиз йўлдан зўрма зўраки ривожлантирилган мамлакат халқ хўжалиги амалда ривожланмади. Мамлакатнинг ўша вақтдаги раҳбарлари Л.И.Брежнев (1964-1982 й ноябригача), Ю.В.Андропов (1982 й. Ноябрь, 1983 й. Февраль) К.У Черненко (1983 й. Март, 1984 й. Март) иқтисодий ижтимоий ва сиёсий соҳаларда ўз ечимини кутаётган муаммоларга этибор бермадилар.

ХУЛОСА. Шунга таъкидлаш жоизки, Собиқ иттифоқ аввал бошдан сохта курама эди. Ўн та республикалар мажбуран бирлашган эдилар. Шунинг учун ҳам улар ўз халқи миллий давлатчилиги кадрятлари, хохиш иродаси инобатга олинмаган бу иттифоқдан бутунлай норози эдилар. Аммо ундан чиқиш мураккаб эди. Гарчи собиқ иттифоқ конститутциясида бундай қоида мавжуд бўлса-да кучли марказ армия давлат хавфсизлиги қўмитаси каби асосий кучлар бу иттифоқнинг таянч нуқталари эди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Народное хозяйство Узбекской ССР в 1985 г. /Стат. Ежегодник/. – Т.: Узбекистан, 1986, стр. 294.
2. Ўзбекистон давлат миллий архиви, 94-фонд, 5-рўйхат, 4779-иш, 29-варак.
3. Ўзбекистон давлат миллий архиви, 94-фонд, 5-рўйхат, 4779-иш, 31-варак.
4. Usmonov Q., Sodiqov M., Burxonova S., O`zbekiston tarixi darslik, T.: Iqtisod-moliya, 2006, 378-bet.
5. Жўраев Н., Каримов Ш., Ўзбекистон тарихи. (Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида). Иккинчи китоб. Т.: 2011. 543-бет.